

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 2
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 2 -son.

Fevral 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №2.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 2

February, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(2).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 2.

Февраль 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №2.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Tahririyat Kengashi raisi ustuni / Column of the Chairman of the Editorial Board/ Колонка председателя редакционного совета

1. *The light of genius will point the right way* 6

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

2. **Abdullaev, Alisher Makhmudovich,** 11
Artikov, Khaetjon Bahromjon ugli
Modern landscape of strategic planning of industrial enterprise development in the conditions of digitalization
3. **Baxromov, Azizbek Alisher o'g'li** 27
Financial security in the textile industry to increase the economic efficiency of industrial enterprises
4. **Khonkeldieva, Guzal Sherovna** 38
Features of the development of entrepreneurial activity in the agricultural sector
5. **Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich** 45
Integration of innovation and ICT as a source of transformation
6. **Xomidov, Mirodiljon** 56
Analysis of the significance and current status of implementing innovation in increasing industry competitiveness

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

7. **Buza, Mikhail Konstantinovich** 65
Processing large volumes of economic Data
8. **Matsul, Evgeny Gennadievich** 68
Features of digital transformation of business valuation in the Republic of Belarus

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки
E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 72
- Our publications* 82

QR CODE of this issue of the magazine <https://dx.doi.org/>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 2

Volume: 3

Published:

28.02.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Kurpayanidi, K.I. (2023). Integration of innovation and ICT as a source of transformation. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (02), 45-55.

Курпаяниди, К.И. (2023). Интеграция инновационной деятельности и ИКТ как источник трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (02), 45-55.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7699541>

**Kurpayanidi, Konstantin
Ivanovich**

*Ph D in economics, Professor
of the Russian academy of natural
sciences,*

*Fergana polytechnic institute,
Fergana, Uzbekistan*

*Corresponding member of the
International Academy of Theoretical
& Applied Sciences (USA)*

E-mail: konstantin@ferpi.uz

UDC 330.34:005

INTEGRATION OF INNOVATION AND ICT AS A SOURCE OF TRANSFORMATION

Abstract. *The article reveals the role of digital transformation processes as the most important condition for ensuring competitive advantages and increasing the pace of economic growth by using the entire set of elements of resource potential, taking into account the requirements of the external environment and the need for active digital transformations, the result of which is the production of innovative products. The analysis of the problems of the introduction of information and communication technologies and innovative development in the digital economy is carried out. It is concluded that the indicators of the effectiveness of digital transformation in the conditions of increasing innovation activity of structures are economic indicators, while the technological basis for the implementation of digital transformation is broadband Internet, as one of the most important conditions for active interaction of participants in the innovation process.*

Keywords: *digitalization, digital economy, digital transformation, innovation, information and communication technologies.*

Курпаяниди, Константин Иванович

*Кандидат экономических наук, профессор,
Ферганский политехнический институт,*

*Член-корреспондент Международной академии теоретических и прикладных
наук (США),*

Профессор Российской академии естествознания

ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИКТ КАК ИСТОЧНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация. В статье раскрывается роль некоторых процессов цифровой трансформации как важнейшего условия обеспечения конкурентных преимуществ и наращивания темпов экономического роста за счет задействования всей совокупности элементов ресурсного потенциала, учета требований внешней среды и необходимости проведения активных цифровых преобразований, результатом которых выступает производство инновационной продукции. Проведен анализ проблем внедрения информационно коммуникационных технологий и инновационного развития в цифровой экономике. Сделаны выводы, что индикаторами эффективности цифровой трансформации в условиях повышения инновационной активности структур выступают экономические показатели, при этом технологической базой реализации цифровой трансформации выступает широкополосный интернет, как одно из важнейших условий активного взаимодействия участников инновационного процесса.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровая трансформация, инновационная деятельность, информационно-коммуникационные технологии.

Введение

Цифровизация становится необходимым инструментом для удаленной работы сотрудников организаций, что позволит снизить затраты и повысить эффективность всех бизнес-процессов. Цифровая трансформация, для которой требуется возобновляемая информация, и автоматизация внутренних операционных процессов позволит получить организации значительные преимущества. [1,2,3,4].

Экономические системы многих стран находятся в поиске эффективных путей использования достижений цифровизации общества для экономического роста. Одной из стратегических целей Республики Узбекистан является развитие цифровой экономики, которая характеризуется ростом экономической эффективности хозяйственной деятельности субъектов за счет использования достижений цифровизации общества. Благодаря государственной политике был достигнут значительный прогресс Узбекистана в сфере построения информационного общества и электронного правительства [5,6,7,8,9].

Основа для развития цифровой экономики создавалась на протяжении нескольких десятилетий. Государственная программа «Цифровой Узбекистан-2030» ставит целью получение социальных эффектов за счет информационно-технологического развития, а цель государственной программы – рост экономики. К настоящему времени повсеместное распространение и использование информационных технологий (ИТ) и Интернета привело к формированию информационно-технологической парадигмы общества нового качества. Произошло объединение информационных ресурсов и технологий в совокупность,

где множество ИТ формирует единые свойства для различных хозяйствующих субъектов. Например, в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, цифровые образовательные платформы связывают тысячи поставщиков онлайн-курсов и миллионы онлайн-слушателей по всему миру. Последовало кардинальное преобразование деловых отношений в цифровые, осуществляющиеся в электронной среде за счет постоянной обработки цифровых данных в режиме реального времени. Все чаще поиск и выбор клиентом рыночных предложений происходит на цифровой интернет-платформе, вытесняющей из деловых коммуникаций электронную почту, интернет-магазины и телефонию.

Анализ и результаты.

Формирование цифровой экономики требует трансформацию по всем направлениям, переход к системному подходу к инновационной деятельности. В связи с этим, для реализации комплексного подхода к инновационному развитию требуется установить соотношение определенного типа инноваций и того или иного базового ориентира организации, соответствующего различным свойствам внешнего окружения. Нормальное состояние окружения предполагает поддержание динамического равновесия организации, что может достигаться непременно при генерации продуктовых инноваций. Такое свойство внешнего окружения, как недостаток ресурсов, вызывает в качестве базового ориентира эффективность, для обеспечения высоких значение которой непременно необходимы процессные инновации, относящиеся, как и продуктовые, к технологическим. Разнообразие окружения вызывает такой базовый ориентир, как свобода действия организации на рынке, которой способствуют маркетинговые инновации [10,11]. Организационные инновации подразумевают реализацию новых бизнес-моделей, в том числе и цифровых, современных методов организации деятельности и внешних корпоративных связей, новых форм сотрудничества и разработку новых способов взаимоотношения с внешней средой [12,13].

Для сохранения жизнеспособности и устойчивости система должна быть способна реагировать на угрозы или адаптироваться к последним до того, как они получат возможность нанести серьезный урон. Рассматривая процесс развития с позиций жизненного цикла, концепция коррекции бизнес-моделей во главу угла ставит наличие управляемой адаптации системы к внешней среде.

Управленческие инновации, представляющие собой изменения в системе управления организацией с целью повышения эффективности ее функционирования и адаптируемости при изменениях в составе ее окружения, реализуются через изменение технологии и организации процесса управления, в частности, процесса принятия решений. Направленность на потоковую структуру нацеливает управленческие инновации на преодоление внутриорганизационных границ с целью адаптации к изменениям внешней среды.

Системность предопределяет то, что управление носит ярко выраженный циклический характер и что, в свою очередь, влияет на генерацию управленческих инноваций. Системный подход к управленческим инновациям позволяет

руководителю более продуктивно реализовывать свои основные функции: прогнозирование, планирование, организацию, принятие решения и контроль.

Базовым ориентиром организации при таком свойстве внешнего окружения, как другие организации, является сосуществование. Организации, действующие в условиях неопределенности рыночной среды, достаточно жесткой конкурентной борьбы, должны иметь как можно более полную информационную базу для своевременного оперативного принятия управленческих решений, улучшающих имидж фирмы и финансовые результаты.

В связи с этим появляется обоснованность существования такого понятия, как «информационные инновации», хотя информационные технологии применяются для реализации всех других типов инноваций.

Информация выделяется как самостоятельный ресурс при исследовании инновационной деятельности, потому что именно здесь новые знания становятся основным фактором управленческого процесса.

Сложность и динамичность современных технологических процессов, информационных потоков, значительный объем работ по сбору и обработке информации обуславливают повышение требований к организации управления предприятия в целом, к наличию аналитических компетенций у руководителей [14,15,16].

Методология исследования. Для анализа индикаторов инновационной деятельности в экономике необходимо обратиться к материалам официальной статистики. Следует отметить, что в целом динамика за двадцать лет инновационной активности отечественных организаций и осуществления технологических инноваций имеет положительный тренд.

Сравнительный анализ затрат на различные виды инноваций показывает, что в организациях на добывающем и обрабатывающем производствах, в производстве и распределении электроэнергии и воды на первом месте стоят процессные, а на втором - продуктовые.

В организациях же в сфере связи и деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий наоборот затраты на процессные инновации значительно меньше объема затрат на продуктовые инновации.

При этом расходы на маркетинговые и организационные инновации минимальны во всех сферах. Однако, как уже отмечалось, маркетинговые инновации играют огромную роль при таком базовом ориентире, как свобода действия организации на рынке, соответствующему свойству внешнего окружения - разнообразие.

Организационные инновации, подразумевающие реализацию новых бизнес-моделей, в том числе и цифровых, современных методов организации деятельности и внешних корпоративных связей, новых форм сотрудничества и разработку новых способов взаимоотношения с внешней средой способствуют достижению такого базового ориентира, как безопасность при свойстве внешнего окружения - вариативность.

В данную статистику включаются и управленческие инновации, практически полное отсутствие которых, отнюдь не способствуют достижению такого базового ориентира организации, как адаптируемость при изменении в составе внешнего окружения. Если говорить об информационных инновациях, то их недостаток ограничивает сосуществование с другими организациями на рынке и не способствует победе в конкурентной борьбе.

Полученные результаты. Республики Узбекистан, пока еще не достигла значительных экономических рубежей в мировой конкурентной борьбе, тем не менее, должна ставить перед собой цель занятия достойного места в зарождающейся цифровой экономике.

Новые бизнес-модели развития, основанные на информационно-цифровых технологиях, позволят быстрее достичь оптимума любой организации, решить задачу минимакса, максимизировать прибыль и минимизировать затраты компании, при этом достигнув равновесия как в производстве, так и в потреблении, при обеспечении Парето-оптимальности в экономике в целом [17,18].

Цифровая трансформация предполагает информатизацию как горизонтальных, так и вертикальных бизнес-процессов, что будет способствовать созданию новой конкурентной среды, в которой фактор времени будет играть одну из важнейших ролей.

Цифровой экономике соответствуют пятая и шестая нелинейные модели инновационного процесса. Пятая информационно-сетевая модель предполагает такие ключевые понятия, как: обратная связь, сетевая интеграция, стратегический менеджмент и маркетинг, обмен информацией, базы данных, IT-технологии и информационные системы, автоматические системы управления [19,20].

Основными группами функций системы управления являются:

- функции принятия решений — функции преобразования содержания информации;
- рутинные функции обработки информации;
- функции обмена информацией.

Функции принятия решений выражаются в создании новой информации в ходе планирования, анализа и оперативного управления.

Эта группа функций является главной, поскольку обеспечивает выработку информационных воздействий по удержанию системы в соответствующем положении или переводу системы в новое состояние. Остальные функции благодаря информационным технологиям становятся автоматической платформой для реализации главной функции.

Шестая модель «быстрого обучения» основывается на: обратной связи, стратегическом менеджменте и маркетинге, обмене знаниями, рыночных изменениях, базе знаний и интеллектуальным системам управления.

Шестая модель поднимает вопрос об аналитических компетенциях работников, однако, зачастую компании страдают от недостатка специалистов по аналитике, что снижает операционную эффективность и затрудняет принятие оптимальных решений. Это, в свою очередь, требует выстраивания прямых связей между процессом принятия решений и проектирования интеллектуальных систем.

Интеллектуальное управление требует существенного учета конкретного накопленного знания и является более критичным к изменению информации в процессе принятия решения. Интеллектуальное управление возникает там, где информация трактуется как количественно неопределяемая совокупность данных и отношений между ними в семантически ясном контексте их текущей трактовки.

Обсуждения.

Важнейшим компонентом интеллектуальной системы, являются базы знаний, наиболее известным их классом являются экспертные системы, которые предназначены для поиска способов решения проблем из какой-либо предметной области, основываясь на реализации аналитических компетенций [21,22,23].

Вместе с этим нужно говорить об индексе развития информационно-коммуникационных технологий. В исследовании 2017 года представлены данные по Индексу развития ИКТ в 176 странах мира по итогам 2016 года. Узбекистан занимал в этом Индексе занимает 95 место в мире, со значением 4,90. Первое место занимает Исландия с показателем 8,98, а последнее со значением 0,98 - Эритрея.

Как показывают данные Статистического агента при Президенте Узбекистана, доля цифровой экономики в ВВП составляет 2,2%³. При этом средним оптимальным показателем считается 7-8%, например, в Великобритании это 12,4%, Южной Кореи – 8%, Китае – 6,9%, Индии – 5,6%, в то же время в России – 2,8%, Казахстане – 3,9%. В соответствии с проектом Концепции развития системы «Электронное правительство» Республики Узбекистан к 2025 году планируется довести долю услуг ИКТ в ВВП до 5,0%, а к 2030 году – до 10%.

В соответствии с Указом Президента от 8 января 2019 года «О дополнительных мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики и повышения эффективности экономической политики» была подготовлена и утверждена Стратегии развития национальной цифровой экономики «Цифровой Узбекистан-2030»⁴, в которой будут сформированы основные задачи по ускорению развития цифровой экономики и широкому внедрению цифровых технологий в сферы жизнедеятельности населения страны. Развитие цифровой экономики напрямую связано с уровнем развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), который принято оценивать следующими показателями:

- доля цифровой экономики от ВВП;
- размеры инвестиций в отрасль ИКТ;
- скорость интернета, степень покрытия им территории страны и доступность для использования населением;
- развитие электронной торговли;
- обеспеченность организаций специалистами в области ИКТ.

Главное и важнейшее условие последовательного развития цифровой экономики — создание современной ИКТ-инфраструктуры. В этом плане в Узбекистане реализуется ряд крупных проектов. Так, в 2020 году общая протяженность оптоволоконных линий связи составляла 68,6 тысячи километров,

³ <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/tsifrovaya-ekonomika>

⁴ <https://lex.uz/ru/docs/5031048>

то в первом квартале 2021 года этот показатель был доведен до 81,7 тысячи километров. К концу текущего года намечается довести этот показатель до 118,6 тысячи километров. В настоящее время установлен один миллион широкополосных портов, и таким образом их общее количество составляет три миллиона единиц. А к концу 2021 года этот показатель доведен до 3,9 миллиона единиц. В связи с завершением основной части работ по данному проекту начиная с 1 января 2021 года в два раза была снижена цена арендной платы за каналы связи. Если в 2020 году общее количество базовых станций мобильной связи составляло 31,7 тысячи штук, то в первом квартале 2021 года было введено в строй 945 новых станций, и тем самым их общее количество доведено до 32,68 тысячи. С целью создания удобств для населения в настоящее время ведется работа по понижению цен на услуги мобильного интернета. В результате значительного повышения технических мощностей тарифы за услуги аренды международных пакетов коммутации за 1 Мбит/с были снижены в два раза и до недавнего времени составляли 40 тысяч сумов. Это, в свою очередь, позволило расширить деятельность операторов и провайдеров в отдаленных регионах нашей республики. Проводимая в этом направлении работа также заслужила высокую оценку за рубежом. К примеру, недавно британский портал Cable.co.uk опубликовал по ценам за интернет-услуги в мире. Согласно им, Узбекистан занял 21-место в мире среди 230 государств среди стран с самым дешевым Интернетом. В течение года наша страна улучшила свои позиции на 33 позиции⁵.

Следует отметить, что организации предпринимательского сектора не являются пока лидерами в применении информационно-коммуникационных технологий, что является негативным моментом для формирования цифровой экономике в стране. Однако можно назвать факторы, обеспечивающие возможность быстрого формирования цифровой экономики в Узбекистане.

К факторам предложения экономического роста кроме количества и качество трудовых, природных и инвестиционных ресурсов, относятся уровень технологий, объем и качество информации. Факторы предложения обеспечивают потенциальную возможность экономического роста [24]. Если первые три типа ресурсов главенствовали в условиях первых трех типов революций в экономике, то четвертый тип индустриальной революции кроме первых типов ресурсов непременно предполагает наличие эффективных технологических ресурсов, в том числе и информационных.

Предприятия для успешного функционирования в цифровой среде и победы в конкуренции во времени при внедрении инноваций, должны стать интеллектуальными организациями, которые извлекает информацию, выстраивает умозаключения и генерирует новые знания с целью разработки стратегии внедрения инноваций.

Эффективным инструментом реализации актов интеллектуального управления в масштабе жесткого реального времени является класс темпоральных моделей, основанных на знаниях, и способных оперировать информацией,

⁵ <https://yuz.uz/ru/news/peredove-texnologii-dlya-okazaniya-naseleniyu-kachestvennx-mobilnx-uslug>

имеющей динамическую и нечеткую природу. Для случая, когда информация не может быть оценена числовым способом, а определяется неточным знанием, выраженным естественным языком и основанным на интуиции, опыте лиц, принимающих решение, такой подход имеет очевидное преимущество по сравнению с традиционными моделями, использующими четкие оценки.

Человек сталкивается с двумя видами неопределенности: физической, обусловленной неточностью измерений и случайностью событий, и лингвистической, имеющей фундаментальный характер, поскольку лежит в основе человеческого способа описания мира посредством качественных оценок [24,25,26,27,28,29].

Так, например, кроме количественных характеристик, следует уделять огромное внимание качественному составу кадрового потенциала инновационного предприятия, основанного на цифровых технологиях, и давать ему кроме количественных еще и качественные оценки, которые имеют, может быть, даже большее значение. В связи с этим вопрос об аналитических компетенциях работников, о чем уже упоминалось, встает во главу угла.

Успешность цифровой трансформации будет в большей степени от кадрового потенциала предприятия, от аналитических способностей работников. В связи с этим необходимо создавать условия для формирования цифровой культуры в коллективе, чтобы работники смогли эффективно работать в динамической цифровой среде. В этой парадигме мы говорим о предприятии как саморазвивающейся интерактивной системе, которая имеет обратную связь как внутри бизнес-процессов, так и с внешним окружением.

Заключение.

Передовые страны уже поставили перед собой задачу формирования новой цифровой экономики, что предполагает цифровую трансформацию предприятий. Национальный бизнес также должен готовиться к внедрению новых цифровых бизнес-моделей, к адаптации в новой конкурентной цифровой среде. Факторы, дающие потенциальную возможность для формирования цифровой экономики в Узбекистане, существуют, однако остается вопрос об их эффективной реализации, то есть факторы спроса и распределения, а также институциональные факторы остаются главными «болевыми точками» в экономике страны.

Следует отметить, что комплексный подход с инновационной деятельности, осуществление различных видов инноваций просто необходим в динамических условиях существования экономических систем менеджмента. Построение цифровой экономики, цифровая трансформация на рынке, применение новых цифровых бизнес-моделей невозможно без системного подхода к инновационной деятельности организаций во всех сферах деятельности. Разнообразие окружения вызывает такой базовый ориентир, как свобода действия организации на рынке, которой способствуют маркетинговые инновации.

Вариативность окружения соответствует такому базовому ориентиру, как безопасность, достижение которой будут способствовать организационные инновации. Организационные инновации подразумевают реализацию новых бизнес-моделей, в том числе и цифровых, современных методов организации

деятельности и внешних корпоративных связей, новых форм сотрудничества и разработку новых способов взаимоотношения с внешней средой. Говоря о трансформации цифровой экономики в Узбекистане, следует в дальнейших исследованиях обратиться к проблеме создания условий для быстрого внедрения новых бизнес-моделей развития, основанных на информационно-цифровых технологиях. Требуется в дальнейших научных изысканиях уделить внимание путям эффективной реализации пятой и шестой моделей инновационного процесса. Кроме того, поскольку, как уже отмечалось, успешность цифровой трансформации будет в большей степени от кадрового потенциала предприятия, на повестку дня выходит проблема подготовки современных кадров для цифровой экономики.

Список использованной литературы:

1. Adam, L. (2003). Information and communication technologies in higher education in Africa: Initiatives and challenges. *Journal of Higher Education in Africa/Revue de l'enseignement supérieur en Afrique*, 195-221.
2. Andi, H. K., Hayat, S., Saleem, F., & Meena, U. (2022). Information And Communication Technologies (ICT) As Social Innovation And Public Governance Tool For A Developing Country. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 4167-4182.
3. Antonelli, C. (2003). The digital divide: understanding the economics of new information and communication technology in the global economy. *Information Economics and Policy*, 15(2), 173-199.
4. Avgerou, C. (1998). How can IT enable economic growth in developing countries? *Information technology for development*, 8(1), 15-28.
5. Bekkers, V. J. J. M., Van Duivenboden, H., & Thaens, M. (2006). Public innovation and information and communication technology: relevant backgrounds and concepts. *Information and Communication Technology and Public Innovation*, 3-21.
6. Caglar, A. E., Mert, M., & Boluk, G. (2021). Testing the role of information and communication technologies and renewable energy consumption in ecological footprint quality: Evidence from world top 10 pollutant footprint countries. *Journal of Cleaner Production*, 298, 126784.
7. El Bilali, H., & Allahyari, M. S. (2018). Transition towards sustainability in agriculture and food systems: Role of information and communication technologies. *Information Processing in Agriculture*, 5(4), 456-464.
8. Janssen, S. J., Porter, C. H., Moore, A. D., Athanasiadis, I. N., Foster, I., Jones, J. W., & Antle, J. M. (2017). Towards a new generation of agricultural system data, models and knowledge products: Information and communication technology. *Agricultural systems*, 155, 200-212.
9. Kauffman, R. J., & Riggins, F. J. (2012). Information and communication technology and the sustainability of microfinance. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11(5), 450-468.
10. Kosyakova, I. V., Zhilyunov, N. Y., & Astashev, Y. V. (2020). Prospects for the integration of environmental innovation management on the platform of information and

communication technologies. In *Digital transformation of the economy: challenges, trends and new opportunities* (pp. 345-355). Springer, Cham.

11. Kurpayanidi, K. *Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy* / K. Kurpayanidi. – Fergana: OOO "Al-Ferganus", 2022. – 220 p. – ISBN 978-9943-8579-6-4. – DOI 10.5281/zenodo.7488914. – EDN QAOPCC.

12. Kurpayanidi, K. I. *Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy* / K. I. Kurpayanidi // *Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics*. – 2022. – Vol. 14, No. 4(48). – P. 103-116. – EDN CHNDOE.

13. Kurpayanidi, K. I., & Abdullaev, A. M. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11(67), 74.

14. Kurpayanidi, K.I., Mikhaylov, A.B. (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House "Baltija Publishing". Riga, Latvia. V.2. 313-317 pp.

15. Luo, Y., & Bu, J. (2016). How valuable is information and communication technology? A study of emerging economy enterprises. *Journal of world business*, 51(2), 200-211.

16. Mansell, R., Avgerou, C., Silverstone, R., & Quah, D. (Eds.). (2007). *The Oxford handbook of information and communication technologies*. Oxford Handbooks.

17. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.

18. Prokopenko, O., & Omelyanenko, V. (2018). Information and communication technologies support for the participation of universities in innovation networks (comparative study). *Innovative Marketing*, 14(3), 17.

19. Santoleri, P. (2015). Diversity and intensity of information and communication technologies use and product innovation: evidence from Chilean micro-data. *Economics of Innovation and New Technology*, 24(6), 550-568.

20. Tseng, C. Y. (2009). Technological innovation and knowledge network in Asia: Evidence from comparison of information and communication technologies among six countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 76(5), 654-663.

21. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & Kurpayanidi, K. I. (2021). Role of social media in shaping public risk perception during COVID-19 pandemic: A theoretical review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.

22. Wolfe, D. A. (2000). *Globalization, information and communication technologies and local and regional systems of innovation. Transition to the knowledge society: Public policies and private strategies*. Vancouver: UBC Press (Institute for European Studies).

23. Wu, J., Guo, S., Huang, H., Liu, W., & Xiang, Y. (2018). Information and communications technologies for sustainable development goals: state-of-the-art, needs and perspectives. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 20(3), 2389-2406.

24. Курпаяниди, К. И. Вопросы управления инновациями и инновационной деятельностью в условиях трансформации экономики / К. И. Курпаяниди. –

Fergana: AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. – ISBN 978-9943-8579-2-6. – DOI 10.5281/zenodo.7220693. – EDN AZHAVF.

25. Курпаяниди, К. И. Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // Проблемы современной экономики. – 2022. – № 3(83). – С. 142-147. – EDN FQJJEH.

26. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>

27. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм Маъмуни Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской Академии Маъмуна*, 1(85), 89–93. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>

28. Курпаяниди, К.И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83).

29. Курпаяниди, К.И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*, 9 (82). Ashurov, M., Kurpayanidi, K., Oripov, D., Shakirova, Y., Muydinova, G. (2023). Strategies for Improvement and Evaluation of the Quality Management System of Uzbekistan Manufacturers. In: Beskopylny, A., Shamtsyan, M., Artiukh, V. (eds) XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022”. INTERAGROMASH 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 574. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21432-5_167

30. Kurpayanidi, K. I. Innovation and innovative activity in a transforming economy/ K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2023. – Vol. 15, No. 1(49).

31. Kurpayanidi, K. Methodological approaches to the analysis of the institutional environment of entrepreneurship / K. Kurpayanidi // Economy: Analysis and Forecasts. – 2022. – No. 3(19). – P. 37-46. – EDN ITCPWP.

32. Курпаяниди, К. И. Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки / К. И. Курпаяниди // Экономика. Бизнес. Финансы. – 2022. – № 7. – С. 3-11. – EDN KDYNDN.

33. Муминова Э.А., Толибов И.Ш. Миллий меҳнат бозорида рекрутинг фирмалари фаолиятининг хусусиятлари // Экономика и финансы (Узбекистан). 2019. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/milliy-me-nat-bozorida-rekruting-firmalari-faoliyatining-hususiyatlari> (дата обращения: 01.02.2023).

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizing ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatga tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.** Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.
Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7516271>

Tuxtasinova D.P.
Korxonalarда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.
ISBN 978-9943-8579-5-7

D.P. TUXTASINOVA

**KORXONALARDA HODIMLARNI
BOJQARIQDA INNOVACION USULLARDAN
FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH**

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш
компетенцияларини компьютер графикаси
воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак
муҳандисларнинг
лойиҳалаш
компетенцияларини
компьютер графикаси
воситасида

ривожлантириш
методикаси: Монография /
Мадаминов Ж.З. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А. Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / Курпаяниди
К. И., Илёсов А.А.; М. А.
Икрамов таҳрир остида. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

**CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ**

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М. CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

*Ўзбекистон
Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим
вазирлиги ҳузуридаги
Олий, ўрта махсус ва
профессионал таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услубий
бирлашмалар
фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кengash томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган. (2022
йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).*

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.Mexatronika asoslari.**
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPANYIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180

p.
ISBN: 978-9943-7189-9-9

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.** Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.** Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б. ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p. ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Муминова, Е.А.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат
кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг
маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. - Фарғона:
Al-Ferganus, 2021.- 162 б.
ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.
ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.
ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

